

CRISTO E LA SAMARITANA

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 221

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa opera, insieme a quella di uguale soggetto e di medesimo contesto produttivo presente nella collezione Borghese ([inv. 227](#)) certamente a partire dall'inventario del 1693, presenta uno schema narrativo più volte utilizzato dal Garofalo e dalla sua scuola nella raffigurazione del tema tratto dal Vangelo di Giovanni (4, 13-15): Cristo è seduto sul pozzo di Giacobbe mentre dialoga con una donna di Samaria chiedendole da bere e promettendole un'acqua in grado di dissetarla per l'eternità. La scena si svolge entro un paesaggio raffigurante, secondo il racconto neotestamentario, la città di Sichem, luogo in cui la Samaritana giungerà per annunciare la venuta del nuovo Messia.

Adolfo Venturi (1893) intravede in queste composizioni una forte influenza fiamminga, molto probabile per gli artisti ferraresi vista la massiccia presenza nella capitale Estense nel corso del Cinquecento di artisti provenienti da Fiandre e Paesi Bassi, la cui arte fatta di una forte cultura per i dettagli minuti viene qui combinata al colorismo veneto e alla tornitura plastica delle figure tipiche dell'arte dell'Italia centro settentrionale di quegli anni.

La piccola tavola, certamente databile al secondo decennio del XVI secolo, viene attribuita al Garofalo in tutti gli inventari successivi al 1693, è possibile che sia questa l'opera a cui si accenna nel documento databile agli anni Trenta del Seicento, in cui viene citato un quadro «che vi è la Samaritana, copia del Garofano» (Corradini 1998).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 130-131
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 221, 227
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 4, Milano 1929, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con*

un indice dei luoghi, Milano 1936, p. 188

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 68, 69
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 186-187, scheda 34

English version

CHRIST AND THE SAMARITAN WOMAN

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 221

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting, together with the other one of the same subject that was produced in the same context ([inv. 227](#)) and has been in the Borghese Collection since at least the inventory of 1693, follows a narrative format used by Garofalo and his school multiple times for this episode in the Gospel of John (4.13–15): Christ is sitting on Jacob's well, talking to a woman from Samaria and asking her for water, promising her water that can quench her thirst for all of eternity. The scene takes place in a landscape that includes, in keeping with the New Testament story, Sichem, the city where the Samaritan woman will go to announce the coming of the new Messiah.

Adolfo Venturi (1893) perceived a strong Flemish influence in these paintings, which would have been very much within the realm of possibility for Ferrara artists, given the massive presence of artists from Flanders and the Low Countries in the Este capital during the sixteenth century. In this painting, Flemish attention to minute detail is combined with the Venetian approach to colour and the sculptural quality of the figures typical of art in central-northern Italy during those years.

The small painting, which can be securely dated to the 1510s, was attributed to Garofalo in all of the inventories subsequent to 1693, and it is possible that this is the work noted in a document datable to the 1630s, which describes a painting 'with the Samaritan woman, copy of Garofano' (Corradini 1998).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 130-131
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 221, 227
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 4, Milano 1929, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 68, 69
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 186-187, scheda 34

